

Rol de enfermería en la prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria en neonatología

Role of nursing in the prevention of healthcare-associated infections in neonatology

AUTORES: *Jenny Juliana Moncayo Fuentes¹

Amada Virginia Gomez Puente²

Anette carolina Márquez Salas³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jmoncayof@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

Las infecciones asociadas a la atención de salud son consideradas las principales causas de Morbi-mortalidad en neonatos que se encuentran en establecimientos de salud por largos periodos de tiempo, sobre todo en áreas de cuidados intensivos. El rol del personal de enfermería es fundamental, no solo en la administración de medicamentos o en el aseo a los neonatos, si no en las actividades que realizan para prevenir y/o controlar las IAAS, entre las cuales se encuentran, pero no solo se limitan a *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Klebsiella pneumoniae* y *Candida auris*. En distintas investigaciones se puede evidenciar que una intervención oportuna por parte del personal de enfermería, fundamentado en protocolos basados en la evidencia científica, puede reducir de manera significativa la incidencia de IAAS en el área de neonatología.

Palabras clave: *Enfermería; IAAS; neonatología; prevención; control de infecciones.*

¹ *<https://orcid.org/0009-0007-9380-0013>, Universidad Técnica de Babahoyo, jmoncayof@utb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-6883-347X>, Universidad Técnica de Babahoyo, agomez@utb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0005-8259-8214>, Universidad Técnica de Babahoyo, acmarquezs@fcs.utb.edu.ec

ABSTRACT

Healthcare-associated infections are considered the leading cause of morbidity and mortality in newborns who remain in healthcare facilities for long periods, especially in intensive care units. The role of nursing staff is fundamental, not only in administering medications or cleaning newborns, but also in their activities to prevent and/or control HAIs, which include, but are not limited to, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, and *Candida auris*. Various studies have shown that timely intervention by nursing staff, based on evidence-based protocols, can significantly reduce the incidence of HAIs in neonatology.

Keywords: *Nursing; HAIs; neonatology; prevention; infection control.*

INTRODUCCIÓN

Las IAAS, también conocidas como infecciones asociadas a la atención sanitaria son consideradas un grave problema de salud pública a nivel mundial, sobre todo en el área de neonatología y en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), son los neonatos aquellos que se ven afectados de manera significativa. Estos pacientes, debido a la inmadurez de su sistema inmunológico y a la necesidad frecuente de procedimientos invasivos, son especialmente vulnerables a contraer infecciones asociadas a la atención sanitaria, entre las cuales se encuentran bacteriemias relacionadas a catéteres, neumonía asociada al uso de ventilación mecánica, infecciones del tracto urinario e infecciones del sitio quirúrgico.

En este contexto, los profesionales de enfermería desempeñan un papel esencial y multifacético en la prevención de estas infecciones, ya que los mismos tienen un mayor contacto directo y continuo con los neonatos. Su labor no se ve limitada solo a los cuidados clínicos, sino también incluye funciones educativas hacia los padres y/o cuidadores, vigilancia epidemiológica y la aplicación de protocolos basados en la evidencia científica. La correcta implementación de dichos protocolos, técnicas asépticas, capacitación contante del equipo de salud y de la familia del neonato, son pilares fundamentales para reducir la incidencia de estas infecciones en el entorno neonatal (Magaña Salazar & Benítez Hernández, 2021).

Una gran variedad de estudios ha evidenciado que las intervenciones lideradas por el personal de enfermería, como la aplicación de care bundles, la educación continua y la auditoría de las practicas, tienen un impacto significativo en la mejora de la calidad del cuidado y en la reducción de los casos de infecciones intrahospitalarias. Por ello, es indispensable el fortalecer y visibilizar el rol que tiene enfermería como agente clave en la promoción de entornos hospitalarios seguros para el neonato, contribuyendo así a la mejora de los resultados en salud y a garantizar una atención centrada en la seguridad y el respeto por la vida en todas sus etapas.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo un estudio de enfoque cualitativo, con alcance descriptivo y diseño de tipo documental. Para lo cual, se realizó una revisión narrativa exhaustiva mediante distintas bases de datos electrónicas como SciELO, PubMed, Scopus, Dialnet, Cochrane y Redalyc. Se identificaron 86 documentos, de los cuales se seleccionaron 10 por su pertinencia con respecto al objetivo planteado en la investigación.

RESULTADOS

A lo largo del estudio desarrollado en la unidad de neonatología, se observó que el uso constante de protocolos de enfermería y care-bundles estandarizados ha tenido un impacto positivo en la disminución de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IAAS). Estos hallazgos coinciden con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (2022), la cual resalta que la adopción de estrategias preventivas fundamentadas en la evidencia es esencial para disminuir la morbilidad y mortalidad en la etapa neonatal.

Se identificó que las prácticas más eficaces fueron:

- Lavado de manos, o desinfección de manos con alcohol gel antes y después del contacto con el neonato, como pilar fundamental en la prevención, en línea con lo establecido por el CDC (2024) quienes evidencian su impacto directo en la reducción de IAAS.

- Educación continua a cuidadores y padres, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados, lo que se refleja también en el estudio de OPS. (2020), donde la capacitación familiar se asocia con menores tasas de IAAS.
- Monitoreo y mantenimiento de dispositivos invasivos, especialmente catéteres y sondas, siguiendo las recomendaciones del CDC (2024) en cuanto a inserción, manipulación y retiro oportuno.

Asimismo, se constató que las unidades que implementan protocolos institucionales basados en el manual del Ministerio de Salud Pública (2019) presentaban una menor frecuencia de infecciones en comparación con aquellas que no los aplicaban de manera estricta. Este hallazgo resalta la relevancia de adherirse tanto a las normativas locales como a las internacionales para garantizar una atención segura y de calidad.

Desde el rol de enfermería, se destacó:

- La vigilancia activa del entorno clínico, eliminando posibles reservorios de microorganismos.
- La ejecución rigurosa de intervenciones como parte de bundles estandarizados, tal como lo plantean Oliveira, et al. (2017), donde se relaciona directamente la adherencia al bundle con la disminución de IAAS.
- El liderazgo enfermero en la gestión de calidad y seguridad del paciente, respaldado por la investigación de Cernada et al. (2023), quien subraya que la gestión proactiva mejora los indicadores de salud neonatal.

Estos resultados respaldan también lo señalado por Pagano Rivera & Correa Chuquiyaui, (2023) sobre la necesidad de un enfoque integral y continuo en el cuidado enfermero para prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria. Finalmente, Villacreses y García (2019) resaltan que la educación, la vigilancia clínica y el control de prácticas invasivas son componentes esenciales para un entorno neonatal seguro.

DISCUSIÓN

Las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) en neonatología representan un problema crítico debido a la inmadurez del sistema inmunológico de los recién nacidos y su vulnerabilidad frente a agentes patógenos. La literatura evidencia que la enfermería cumple

un papel fundamental no solo en la ejecución de cuidados, sino también en la implementación de estrategias preventivas clave como la vigilancia, la educación familiar y el cumplimiento de protocolos estandarizados (Oliveira, et al. 2017).

Distintas investigaciones han destacado que las intervenciones de enfermería, aplicadas correctamente a través de care bundles y protocolos clínicos, contribuyen de manera significativa a la disminución de las infecciones asociadas a la atención sanitaria en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Un ejemplo de ello es la implementación de paquetes de medidas para la prevención de infecciones relacionadas con catéteres intravasculares, respaldada por las recomendaciones del CDC (2024), que hacen hincapié en acciones como el lavado de manos, el uso de técnicas asépticas y la supervisión constante del dispositivo.

La educación a cuidadores y personal también surge como una estrategia efectiva, ya que permite fortalecer la cultura de seguridad dentro del entorno hospitalario (OPS, 2017).

Es de vital importancia que la familia se involucre directamente con el cuidado del neonato, esto combinado con la formación continua del equipo de salud, contribuye a una reducción directa de la incidencia de IAAS, aspecto respaldado por el Manual para la prevención y control de IAAS en unidades neonatales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2019). En este sentido, la enfermería debe reconocerse como una disciplina clave en la prevención de infecciones, dado que sus acciones comprenden tanto la vigilancia de signos clínicos como la implementación de políticas institucionales orientadas al control de infecciones. Según lo señalado por Villacreses y García (2019), el fortalecimiento del rol del profesional de enfermería, acompañado de una gestión efectiva y la aplicación de guías internacionales como las de la OMS (2022), constituye un elemento esencial en la reducción de las IAAS en pacientes neonatales.

Por tanto, los resultados del presente trabajo coinciden con investigaciones previas, confirmando que el rol de enfermería es determinante para disminuir las tasas de infección. No solo desde la técnica, sino también desde la educación, la gestión y la investigación aplicada (Magaña Salazar & Benítez Hernández, 2021).

CONCLUSIONES

El rol de enfermería es clave en la prevención de IAAS en neonatos, ya que los profesionales de esta disciplina están en contacto directo y constante con el paciente, lo que les permite aplicar medidas de control y prevención de forma continua y eficaz. La implementación de protocolos estandarizados, como los bundles de cuidado, ha demostrado ser efectiva para reducir la incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria en unidades neonatales. Estas estrategias estructuradas mejoran la adherencia del personal a buenas prácticas clínicas. La educación al personal de salud y a la familia del neonato es una herramienta indispensable para prevenir infecciones. Informar sobre higiene de manos, cuidados del entorno y manipulación segura del recién nacido promueve una cultura de seguridad.

La vigilancia activa del entorno hospitalario por parte del personal de enfermería permite identificar riesgos, actuar preventivamente y garantizar la calidad del cuidado. Este enfoque proactivo es esencial para mantener un ambiente libre de agentes infecciosos.

La evidencia científica respalda que las intervenciones de enfermería basadas en guías internacionales y protocolos institucionales contribuyen significativamente a la disminución de IAAS, mejorando así la supervivencia y el bienestar de los neonatos hospitalizados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CDC. (2024). Resumen de las recomendaciones de las Guías para la prevención de infecciones relacionadas con catéteres intravasculares. <https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/intravascular-catheter-related-infections/summary-recommendations.html>
- Cernada, M., De Alba Romero, C., Fernández-Colomer, B., González-Pacheco, N., González López, M., & Couce, M. L. (2024). Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en neonatología. *Anales de pediatría (Barcelona, Spain: 2003)*, 100(1), 46–56. <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2023.11.011>
- Legeay, C., Bourigault, C., Lepelletier, D., & Zahar, J. R. (2015). Prevention of healthcare-associated infections in neonates: room for improvement. *The Journal of Hospital Infection*, 89(4), 319–323. <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2015.02.003>
- Magaña Salazar, M. Y., & Benítez Hernández, M. L. (2021). Variación de la tasa de infecciones asociadas a la atención sanitaria en neonatos. *Alerta, Revista científica del Instituto Nacional de Salud*, 4(1), 67–71. <https://doi.org/10.5377/alerta.v4i1.9748>
- Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2019). Manual para la prevención y control de IAAS en unidades neonatales. Quito-Ecuador.
- Oliveira P, Marques A, & Prado M. (2017). Infecciones relacionadas a la atención sanitaria en unidades de terapia intensiva neonatal: una revisión integradora. *Enfermería global*, 16(1), 508. <https://doi.org/10.6018/eglobal.16.1.238041>
- OMS. (2022). Informe mundial sobre prevención y control de infecciones. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240051164>
- OPS. (2017). Prevención de infecciones asociadas a la atención neonatológica. Organización Panamericana de la Salud
- Pagano Rivera, Y. F., & Correa Chuquiyaui, D. A. (2023). Infecciones asociadas a la atención de salud según procedimientos invasivos en una unidad de cuidados intensivos neonatales. *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 5(1), 29–37. <https://doi.org/10.37711/rpcs.2023.5.1.399>

Villacreses, E., & García, D. (2019). Intervenciones de enfermería para la prevención de infecciones nosocomiales. JIPIJAPA-UNESUM.
<http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/1653>